

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3744214>
УДК 373.24

Сотникова Л.В.

Сотникова Лада Владимировна, Вятский Государственный Университет, 610000, Россия, г. Киров, ул. Московская, д. 36. E-mail: sotnikova.lada1@gmail.com.

Использование детской мультипликации в условиях ДОО при формировании представлений о профессиях у дошкольников 6-7 лет

Аннотация. В данной статье обращено внимание на многообразие педагогических функций детской мультипликации, универсальность ее языка. Раскрыты возможности ее использования для формирования представлений детей 6-7 лет о профессиях в условиях дошкольного образовательного учреждения. Выделены педагогические условия, позволяющие организовать работу по созданию мультфильмов о профессиях с дошкольниками. Также описан опыт работы по созданию мультфильмов с детьми 6-7 лет на тему профессий, выделены, этапы с подробным описанием деятельности на каждом из них, и обозначено оборудование, необходимое для детской мультипликации.

Ключевые слова: детская мультипликация; дошкольники; представления о профессиях; старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа, мультфильмы о профессиях, представления о труде взрослых.

Sotnikova L.V.

Sotnikova Lada Vladimirovna, Vyatka State University, 610000, Russia, Kirov, Moskovskaya street, 36. E-mail: sotnikova.lada1@gmail.com.

The application of children's animated films in preschool education for the formation of ideas about professions among preschool children 6-7 years old

Abstract. This article draws attention to the variety of pedagogical functions of children's animation, to the universality of its language. This article also discloses the possibilities of its use for the formation of representations of 6-7-years-old children about professions in a preschool educational institution. Pedagogical conditions, allowing to organize work on creating cartoons about professions with preschoolers, are highlighted. The article also describes the experience of creating cartoons with children ages 6-7 years old on the topic of professions, discloses the stages with a detailed description of the activities in each of them, and indicates the equipment necessary for children's animation.

Key words: children's animation; preschoolers; ideas about professions; senior preschool age, preparatory school, cartoons about professions, ideas about labour.

Мультпликация является одним из самых молодых и в то же время одним из самых массовых искусств. Анимационное кино доступно для восприятия широкому кругу, а

также может доносить до зрителей информацию неограниченной тематики. Этот факт позволяет выбирать для создания мультфильмов практически любое направление и сферу жизнедеятельности

человека и его окружения [1]. Особый интерес представляет мультипликация как средство достижения целей в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ).

Педагогические функции мультипликации обнаружили еще несколько десятилетий назад, когда она вышла на рубежи большого искусства и стала восприниматься как особое средство, которое способно учить и воспитывать (а не развлекать и назидать) [2]. Известный украинский режиссер-мультипликатор Е. Сивоконь писал: «...мультипликаторы с помощью своего искусства пытаются объяснить зрителю теорию относительности, раскрыть секреты математических действий...» [4, с. 139]. Это раскрывает многообразие возможностей в применении мультипликации в образовательном и воспитательном процессе. Кроме того, главной педагогической ценностью мультипликации является универсальность ее языка, что позволяет организовать комплексное развивающее обучение с детьми всех возрастных групп, в том числе и детей дошкольного возраста [2].

На протяжении дошкольного возраста немало внимания уделяется формированию представлений у детей о профессиях и о труде взрослых. Это важное направление социально-коммуникативного и познавательного развития. Представления о профессиях – основа ранней профориентации. В.И. Логинова писала, что именно представления о труде, об отношении взрослых к своей работе напрямую влияют на поступки детей, на их мотивы и отношение к собственному труду, труду взрослых, к предметам-плодам труда людей. Отсюда и позиция автора о том, что представления о труде взрослых должны занимать одно из ведущих мест в образовательной работе детского сада [3]. Для того, чтобы создать мотивацию для детей, заинтересовать их данной тематикой возможно использование детской мультипликации.

Детская мультипликация является специфичным видом деятельности и требует соблюдения особых условий, кото-

рые удалось выделить в процессе изучения литературы по данной тематике:

1) использование перекладки как самой доступной дошкольникам техники анимации;

2) необходимо четко придерживаться структуры создания мультфильма, постепенно продвигаясь от шага к шагу (создание сценария, раскадровка, создание персонажей и фонов, съемка, озвучивание, монтаж);

3) детям-дошкольникам доступны не все этапы создания мультфильма, поэтому педагог полностью берет на себя этап монтажа мультфильма;

4) при создании мультфильма между детьми необходимо разделять роли (сценаристы, художники, операторы, актеры озвучивания, ассистенты для передвижения предметов в кадре и др.).

В процессе создания мультфильма на тему профессии происходит знакомство детей с названиями профессий, их назначением; трудовыми действиями; орудиями труда и (или) механизмами/механикой, помогающей в работе людям данной профессии; важностью и ценностью труда, прививается уважение к труду людей данных профессий.

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) по комплексной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой предлагается знакомить детей с профессиями сельскохозяйственной направленности. Список профессий данной направленности достаточно широк: доярка, ветеринар, фермер, тракторист, коневода, комбайнер, агроном, пчеловод, пастух, птичник и др. Для съемки мультфильма можно выбрать одну или несколько профессий по желанию детей и рассказать о них.

Рассмотрим план работы по созданию мультфильма о профессии фермер. Работу необходимо организовывать в подгруппах не более 10 человек.

1. Предварительная работа.

В процессе предварительной работы ставились следующие задачи:

– познакомить с названием профессии, ее трудовыми действиями, внешним видом человека данной профессии;

– формировать представления детей о последовательности этапов съемки мультфильма (создание сценария, раскадровка, создание персонажа и декораций, съемка, озвучивание и монтаж)

– развивать умение составлять короткий рассказ о профессии по вопросам педагога; воспитывать интерес к сельскохозяйственным профессиям;

– воспитывать ценностное отношение к труду в сельском хозяйстве.

2. Создание мультфильма.

2.1 Создание сценария и раскадровки.

На данном этапе работа состоит в следующем:

– необходимо познакомить детей с понятиями «сценарий» (основа для мультфильма, план, который содержит подробное описание действий героев и их слов) и «раскадровка» (история в картинках, как комикс, будущего мультфильма);

– с детьми полностью продумывается и записывается сценарий бу-

дущего мультфильма на тему сельскохозяйственной профессии (продумывание идеи, персонажей, их действий и реплик) и создается раскадровка (она не обязательно должна быть подробной, в ней необходимо указать ключевые моменты, чтобы в дальнейшем можно было ориентироваться на нее при съемке).

Сценарий для детей может быть записан как рассказ, а действия персонажа графически изображаются в раскадровке (Рис.1).

Пример сценария, созданного детьми:

«Профессия фермер. Я - фермер. Меня зовут Алеша. Я работаю на ферме. На моей ферме живут много животных: курочки с цыплятами, поросята, корова, козочка, собака и кошка. Я за ними ухаживаю: кормлю, пою, прибираюсь в хлевах, слежу за их здоровьем. На своей ферме я выращиваю фрукты и овощи и собираю урожай. Все что я выращиваю на ферме, я продаю на рынке. Так я зарабатываю денежки. Я очень хозяйственный и трудолюбивый, терпеливый и люблю животных. Я люблю свою работу!»

Рисунок 1. Раскадровка к мультфильму про фермера

2.2. Создание персонажей и фонов.

На данном этапе в соответствии с ранее подготовленными сценарием и раскадровкой детьми изготавливаются фоны для мультфильма (их количество зависит от количества места действий) и персонажей (фигурок не должно быть очень

много). Для мультфильма про фермера дети изготовили 3 фона в соответствии с задумкой (ферма, фруктовый сад и рынок) и фермера с животными, обитающими на ферме. Фигурка фермера состояла из деталей для его подвижности (туловище, ноги, голова, руки до локтя и

руки ниже локтя). Во время съемки детали скреплялись пластилином (Рис.2).

2.3. Съемка.

На данном этапе значение имеет оборудование. Для съемки необходима камера (не обязательно, чтобы она была профессиональная, достаточно простого фотоаппарата или даже смартфона с камерой), которая крепится на штативе над столом. Стол необходимо осветить. Для этого подойдут настольные лампы с лампочками холодного света. Также для более равномерного освещения можно из-

готовить специальную осветительную рамку со светодиодной лентой, которую можно использовать в дальнейшем при съемке мультфильмов.

В процессе съемки необходимо распределять роли между детьми (оператор делает фото, ассистенты помогают перемещать детали в кадре) и периодически менять их местами. Важно объяснить детям, что чем меньше будет изменение деталей в кадре, тем красивее и качественнее получится движение.

Рисунок 2. Готовые фоны с персонажами для мультфильма про фермера

2.4. Озвучивание.

Для озвучивания пригодится диктофон и небольшой микрофон. Текст можно поделить между детьми, также самостоятельно можно записать звуки животных, другие шумы, которые могут быть на фоне действия. Важно при записи звука, чтобы в помещении была тишина. С детьми можно предварительно проговорить фразы несколько раз, подобрать интонации, а затем записать на диктофон.

2.5. Монтаж.

Данный этап ложится полностью на плечи педагога. Освоить монтаж не сложно, существует множество простых программ, таких как «Киностудия», «Movie Maker», «Sony Vegas» и другие. Во время монтажа необходимо подобрать частоту кадров, подставить аудиодорожки с голосами детей, фоновую музыку и звуки, создать титры.

3. Просмотр полученного мультфильма.

Финалом всей работы должен быть показ получившегося в результате мультфильма. Если несколько подгрупп создавали разные мультфильмы, то можно организовать целое мероприятие с пригласительными билетами для ребят из других групп. Это создаст праздничную атмосферу и привлечет других детей к возможности создания мультфильмов.

Детская мультипликация имеет неограниченные возможности. Она может стать интересной темой для проекта, так как тема мультфильмов вызывает большой интерес у детей и даже взрослых. Но важно учитывать подбор тематики для будущего анимационного фильма. Педагоги рассматривают детскую мультипликацию как хорошую возможность решить разнообразные познавательные, развивающие и воспитательные задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казакова Р. Г., Мацкевич Ж. В. Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое пособие / Р. Г. Казакова, Ж. В.Мацкевич. М. : ТЦ Сфера, 2013. 128 с.
2. Красный Ю. Е. Мультфильм руками детей : Кн. для учителя / Ю. Е. Красный, Л. И. Курдюкова. М. : Просвещение, 1990. 176 с. : ил.
3. Логинова В. И. Формирование системности знаний у детей дошкольного возраста : дисс. д. пед. н. Л. , 1984. 443 с.
4. Сивоконь Е. Я. Если вы любите мультипликацию. Киев, 1985. 139 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kazakova R. G., Mackevich Zh. V. Smotrim i risuem mul'tfil'my. Metodicheskoe posobie / R. G. Kazakova, Zh. V.Mackevich. M. : TC Sfera, 2013. 128 s.
2. Krasnyj Yu. E. Mul'tfil'm rukami detej : Kn. dlja uchitelya / Ju. E. Krasnyj, L. I. Kurdjukova. M. : Prosveshhenie, 1990. 176 s. : il.
3. Loginova V. I Formirovanie sistemnosti znaniy u detej doshkol'nogo vozrasta : diss. d. ped. n. L. , 1984. 443 s.
4. Sivokon E. Ya. Esli vy ljubite mul'tplikaciju. Kiev, 1985. 139 s.

Поступила в редакцию 11.03.2020.

Принята к публикации 13.03.2020.

Для цитирования:

Сотникова Л.В. Использование детской мультипликации в условиях ДОУ при формировании представлений о профессиях у дошкольников 6-7 лет // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 66-70. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Sotnikova.pdf>